

ALIANZAS ^y tendencias

BUAP

ISSN: 2594-0627
 Volumen 5, Número 19

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Rector, Dr. José Alfonso Esparza Ortiz

Secretario General, Mtra. Guadalupe
Grajales Y Porras

Vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado,
Dr. Ygnacio Martínez Laguna

ALIANZAS Y TENDENCIAS BUAP. Año 5, N° 19, Julio-
Septiembre de 2020, es una publicación trimestral editada por la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con domicilio en
4 sur 104, Col. Centro, C.P. 72000, Puebla Pue., Tel. +52 222
2295500 Ext.
2234

Director Fundador: Dr. Martín Pérez Santos

Director: Dr. Jesús Muñoz Rojas

Consejo Editorial: Patricia Bernal Guzmán (Universidad de
Sevilla, España), Abdelali Daddaoua (UGR-España), Miguel
Matilla Vázquez (CSIC, España), Yolanda Elizabeth Morales
García (FCB, BUAP, México), Antonino Báez Rogelio (ICUAP,
BUAP, México), Miguel Ángel Villalobos López (CIBA, IPN,
México), Hortencia Silva Jiménez (UABC, Baja California,
México), Alma Rosa Netzahuatl Muñoz (UPT, Tlaxcala, México),
Arturo Elías Domínguez (UAT, Apizaco, Tlaxcala).

Reserva de Derechos al uso exclusivo 04-2016-061316422200-
203, **ISSN**: 2594-0627, ambos otorgados por el Instituto
Nacional de Derecho de Autor de la Secretaría de Cultura.
Responsable de la última actualización de este número la
Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento de la
BUAP, Dr. Martín Pérez Santos, domicilio en Prolongación de la
24 Sur y Av. San Claudio, Ciudad Universitaria, Col. San Manuel,
Puebla, Pue., México, C.P. 72570, fecha de la última
modificación, 27 de agosto de 2020.

Email: jesus.munozrojas@viep.com.mx

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente
reflejan la postura del editor de la publicación.

Revista indizada en:

Latindex

International Scientific Indexing

Academic Resource Index

CiteFactor

Portada

Jesús Muñoz-Rojas

CONTENIDO

**Editorial. ¿Qué necesitamos saber sobre
Oligosacáridos de la Leche Humana
(HMOs)?**

Abdelali Daddaoua

**1 Interacción entre cepas de hongos
solubilizadores de fósforo y diferentes
fuentes de nitrógeno sobre la
solubilización y mineralización de
fósforo.**

**Rosa María Arias Mota*, Miriam Lagunes
Reyes, José Antonio García Pérez, Yadeneyro
de la Cruz Elizondo**

**20 Potenciación del crecimiento de
cacahuete criollo Huaquechula por
bacterias rizosféricas aplicadas de
forma individual o en consorcio.**

**Ariana de Jesús-Ramos, Antonino Baez, Dalia
Molina-Romero, Jesús Muñoz-Rojas*, Yolanda
Elizabeth Morales-García****

**41 Ansiedad y depresión en los estudiantes
de licenciatura de ciencias naturales y
exactas de la BUAP-México.**

**Abdi G. González-Benitez, Luis D. Luna-Centeno,
Victorino Alariste, Alan Carrasco-Carballo, Isabel
Martínez, Liliana Martínez, Daniel Limón, Félix
Luna***

56 Antivirales, terapias y candidatos a la vacuna contra el virus emergente del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2).

Esmeralda Escobar-Muciño*, Adriana Gamboa-Pérez**

89 La terapia antivirulencia como una estrategia contra bacterias multidrogo-resistentes.

Ixchell Y. Sedillo-Torres, J. Antonio Ibarra-García*

105 El origen, las características moleculares, el mecanismo de infección, la evasión de la inmunidad innata y adaptativa frente al SARS-CoV-2, la sintomatología y los marcadores moleculares de la COVID-19.

Adriana Gamboa-Pérez*, Esmeralda Escobar-Muciño, María Leticia Ramírez-Castillo